

ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА*Полятикіна Л.І.**кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Сумський національний аграрний університет***THE INFLUENCE OF STRATEGIC MANAGEMENT ON THE FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE***Poliatykina L.**Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor, Department of Accounting and Taxing
Sumy National Agrarian University***Анотація**

Системою впливу на ефективність діяльності суб'єктів господарювання є напрямки стратегії фінансового розвитку. Воно стає невід'ємним фактором перестороги виникнення кризового стану, підняття конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його багатообіцяючого розвитку, тому вимагає подвоєної уваги й зостається актуальним для всіх господарських угруповань. У вітчизняній економічній літературі та практиці останнім часом все більше уваги приділяється вивченням можливостей і варіантів виходу з економічної кризи, яка вмістила багато галузей народного господарства. Незважаючи на це, стан нестійкої рівноваги сільськогосподарських підприємств, посилює необхідність послідовної проробки перспективних прогнозів розвитку та опрацювання стабілізуючих адміністративних рішень. Досліджено ефективність діагностування процесів та необхідність періодично їх поповнювати комплексом заходів виробничо-технічного, організаційно-правового, фінансово-економічного й соціально-економічного характеру.

Abstract

The system of influencing the efficiency of economic entities are the directions of the strategy of financial development. It becomes an integral factor in preventing a crisis, raising the competitiveness of the enterprise and ensuring its promising development, so it requires double attention and remains relevant for all economic groups. In the domestic economic literature and practice in recent years, more and more attention is paid to the study of opportunities and options for overcoming the economic crisis, which has contained many sectors of the economy. Nevertheless, the state of unstable balance of agricultural enterprises increases the need for consistent development of long-term development forecasts and elaboration of stabilizing administrative decisions.

Ключові слова: стратегія, управління, підприємство, діагностика, розвиток, можливості, моніторинг.

Keywords: agricultural enterprise, bank lending, borrower, credit relations, commodity producer, lender.

Вступ. На сьогодні стрімко зріс вплив стратегічного управління в діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Це обумовлене тим, що досить кардинально змінилася ситуація у вітчизняному ринковому середовищі, а тому перед управлінським персоналом виникає багато викликів та вимог щодо відповідальності за своє поточне та майбутнє економічне становище. Якість стратегічного управління визначає ефективність діяльності промислових компаній. Головна причина досить низької ефективності промислових підприємств полягає в тому, що ще використовуються застарілі стереотипи господарювання та методи управління, які не відповідають вимогам ринкової економіки. Все це у сукупності з механізмом визначення слабких сигналів нестійкого стану підприємства утворює систему економічного моніторингу, яка дає можливість своєчасно приймати управлінські рішення з оздоровлення фінансово-економічного стану виробництва[1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження досвіду як вітчизняних так і закордонних

підприємств, які стали лідерами в міжнародних масштабах, дозволяє зробити висновок про те, що основа їх успіху – це реалізація стратегії розвитку. Але подібні стратегії є досить різними за своєю сутністю та методами їх впровадження. Але, незважаючи на те, що кожне успішне підприємство застосовує свою власну стратегію, глибинні принципи їх діяльності виявляються у своїй основі однаковими. Їхній успіх заснований на грамотному використанні конкурентних переваг, що виникають у результаті інноваційної діяльності, і можливостей зовнішнього середовища.

Дослідження у сфері стратегічного управління не втрачають своєї актуальності. Перша робота на цю тему була опублікована в 1951 році Ульямом Ньюманом. Пізніше його роботи з розробки сучасних управлінських ідей знайшли відбиття в роботах Франкенгофа та Грейнджер у 1971 році, Ансоффа у 1972 році, Шинделя та Хатгена (1972), Ірвіна (1974 р.) та інших [2].

Метою дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розробки напрямків стратегічного управління та його

вплив на фінансовий розвиток підприємства а також удосконалення антикризової складової управління та її управлінських інструментів, які спрямовано на збереження ефективності діяльності підприємства.

Постановка проблеми. Проведення додаткового поглибленого дослідження фінансового стану підприємства, на наш погляд є перспективним. Це проводиться з метою виявлення більш наявних та реальних причин погіршення фінансового стану підприємства. Стратегія також містить у собі алгоритм щодо досягнення цілей, розробку послідовності необхідних кроків та дії по її досягненню, визначення необхідних для цього ресурсів і підтримка взаємозв'язків із зовнішнім ринковим середовищем. Все це разом дозволяє підприємству досягати своїх запланованих цілей. Практичне значення одержаних результатів визначається обґрунтованими пропозиціями щодо управління стратегічними розвитком досліджуваного підприємства на основі підвищення пізнаваності підприємства на ринку, покращення репутації відносно обслуговування клієнтів, покращення репутації відносно якості надання послуг, розширення номенклатури надаваних підприємством послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для більшості вітчизняних підприємств стратегічне управління являє собою процес, який визначає послідовність кроків по розробці й реалізації стратегії власного розвитку. Головною ідеєю, що відображає суть переходу від оперативного управління до стратегічного, була необхідність направити центр фокусування та прийняття рішення на вище керівництво. Тобто напрацювати можливість вчасного реагування на зміни в навколишньому ринковому середовищі. Є кілька конструктивних визначень, запропонованих відомим засновником теорії стратегічного управління. Є також деякі визначення, які підкреслюють деякі або всі аспекти стратегічного управління, або його відмінності від «звичайного» управління.

Головною ідеєю, що відображає суть переходу від оперативного управління до стратегічного, була необхідність направити центр фокусування та прийняття рішення на вище керівництво. Тобто напрацювати можливість вчасного реагування на зміни в навколишньому ринковому середовищі. Є кілька конструктивних визначень, запропонованих

Слід наголосити на тому, що на сьогодні багатьом менеджерам навіть з багатим досвідом стратегічне планування не вдається, тому що вони намагаються охопити велику кількість ринків і виробляти різні продукти, а також задовольняти потреби різних груп клієнтів. Для досягнення обраних цілей, повинні бути сконцентровані й правильно обрані стратегії подальшого розвитку підприємства. Інакше кажучи, напрацювання кращої стратегії при використанні стратегічного планування відбувається частіше. Ключовою особливістю стратегічного планування є моделювання поточної ситуації на майбутнє, де підприємство бажає вижити. Стратегічне планування розрізняє два головні кінцеві продукти стратегічного управління. Одним з них є

внутрішня структура підприємства та її зміни (в першу чергу, організаційні), які дають підприємству потенціал для досягнення цілей у майбутньому, а також інший кінцевий продукт, який забезпечує чутливість до змін у зовнішньому середовищі.

Практика показує, що комплексна організація стратегічного планування – як системи управління розвитком підприємства, допомагає більш ефективно організувати управління підприємством, дозволяє одержувати більш високі прибутки, у порівнянні із іншими підприємствами галузі. [1].

Створення системи стратегічного управління вимагає значної перебудови системи управління підприємством в наступних її галузях:

- 1) бізнес-процеси (процедури управління);
- 2) організаційна структура (розподіл повноважень);
- 3) поведінка, мислення, лідерство та вплив на співробітників.

Створення системи стратегічного управління викликає глибокі організаційні зміни. Впровадження системи стратегічного управління є відносно трудомістким і проблематичним процесом у порівнянні з іншими змінами. Необхідність вживання адекватних заходів для інституціональних змін з боку керівника й співробітників підприємства й неадекватність їх можуть підірвати будь-який намір підприємства поліпшити процес управління. Фактори, що становлять інституціональні реформи на підприємстві, включають матеріальні, організаційні, соціально-психологічні, інформаційні й інтелектуальні аспекти [3].

Формування соціально-психологічного й інтелектуального середовища на підприємстві завжди повинне бути в центрі уваги з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Важливо враховувати умови інтелектуального фактору організаційної реформи в умовах становлення й розвитку інноваційної економіки. Вони повинні бути націлені на залучення максимальної кількості працівників, які задіяні у виробництві та управлінні; повинна надаватися гарантія зайнятості; здійснюватися облік працівників; постійне навчання персоналу; позбутися несумлінної конкуренції і т.д.

У будь-якій ситуації, для підприємства або окремої особи, основна мета стратегічного планування - визначити, чого ви прагнете досягти і яким чином це здійснити. Стратегічне планування прямо впливає на ефективність діяльності підприємства та його розвитку. Ефективність роботи підприємства прямо залежить від рівня ефективності роботи його менеджерів, особливо із-за того, що саме менеджери є керівництвом для всього підприємства.

Здатність менеджерів брати участь у процесі стратегічного планування для досягнення прийнятих стратегічних планів власного розвитку визначає здатність підприємства виконувати свої завдання й домагатися подальшого розвитку.

Стратегічне управління розглядається як фундаментальна проблема, що пояснює успіх або невдачу функціонування підприємства. При цьому необхідно визначити, чому деякі підприємства функціонують успішно, а інші – ні, інакше кажучи,

виявити фактор успіху [4].

Рівень ефективності роботи окремих працівників підприємства прямо визначає здатність підприємства досягати своїх цілей і завдань. Людські ресурси підприємства визначають можливості підприємства вирішувати власні проблеми, потреби і завдання. При цьому, менеджменту підприємства необхідно домогтися того, щоб процес стратегічного планування міг виявляти найефективніші можливі рівні продуктивності людських ресурсів підприємства. Узгодження процесу стратегічного планування з конкретними характеристиками людських ресурсів підприємства буде прямо визначати можливості підприємства виконувати власні плани стратегічного розвитку.

Процеси стратегічного планування та бізнес-планування були прийняті та адаптовані багатьма секторами вітчизняного бізнесу й організаціями, включаючи некомерційні підприємства й урядові агентства.

Американський учений-економіст, один із самих впливових теоретиків у галузі менеджменту 20-ого століття, Пітер Друкер встановив «класичне» визначення стратегічного планування у своїй книзі за назвою «Управління» в 1973 року. Так, Друкер наголосив, що планування не є чимось новим - це просто організована робота по виконанню старого завдання. Основна теза Друкера полягла у тому, що підприємства повинні застосовувати менеджмент на постійній основі, як наскрізний процес [5].

Ще один відомий американський економіст Майкл Портер в 1980 -х роках виголосив пропозицію про те, що стратегія повинна відображати характер конкуренції та всі ресурси в рамках діючого ринку або навколишнього середовища. У конкурентній стратегії Портер визначив моделі і процес планування, які ґрунтуються на розумінні конкурентоспроможних можливостей, які характеризують галузь та визначають її привабливість із погляду бізнесу [5].

Стратегічне планування необхідне в будь-якому підприємстві, яке має один напрямок бізнесу чи декілька. Основна мета менеджменту підприємства при здійсненні стратегічного планування полягає в тому, що в будь-який час необхідно відслідковувати стан навколишнього бізнес-середовища, місце підприємства в цьому бізнес-середовищі, та обирати відповідну стратегію для управління підприємством в функціонуючому бізнес-середовищі.

Планування допомагає підприємству намітити курс для досягнення своїх цілей. Процес починається з аналізу поточного стану підприємства та визначення того, що необхідно покращити в майбутньому. Планування передбачає отримання результатів, які підприємство прагне досягти, а також визначення кроків, необхідних для досягнення намічених результатів. Як відомо, багато підприємств, як малих так і середніх, мають обмежені ресурси. Процес планування забезпечує вище керівництво підприємства інформацією для прийняття ефективних рішень щодо розподілення ресурсів та-

ким чином, щоб підприємство могло досягти намічених цілей. Визначення намічених цілей є одним із ключових аспектів процесу планування. При цьому в процесі діяльності підприємства результати прогнозу порівнюються з фактичними результатами. Якщо виникають значні відхилення від прогнозу, менеджмент повинен вжити заходів для виправлення такої ситуації та відкоригувати план та етапи його виконання [5].

Стратегічне планування важливе, тому що воно впливає на привабливість підприємства для потенційних інвесторів. На сьогодні вітчизняні підприємства сильно залежать від їхньої здатності залучати як внутрішні так і зовнішні інвестиції. Це особливо актуально для великих підприємств, які вже є публічними.

Успішний аналіз ситуації на ринку супроводжується створенням довгострокових завдань. Довгострокові цілі вказують на мету, досягнення якої може поліпшити конкурентну позицію підприємства в довгостроковій перспективі. Вони виступають в якості напрямку для вибору конкретної стратегії. В практиці сільськогосподарських підприємств стратегії вибираються на 3 різних рівнях:

Стратегія бізнес-рівня, або рівня підприємства. Цей тип стратегії використовується, коли стратегічні бізнес-одиниці, підрозділи або малі чи середні підприємства вибирають стратегії тільки для одного продукту, який продається тільки на одному ринку. Вони можуть вибирати між трьома загальними стратегіями: стратегією управління витратами, диференціацією та фокусуванням.

Стратегія корпоративного рівня. На цьому рівні керівники провідних материнських компаній вибирають, які продукти продавати, на який ринок виходити й здобувати конкуренту перевагу або здійснити інтеграцію. Вони вибирають між інтеграційною, інтенсивною, диверсифікаційною та оборонною стратегіями.

Менеджери можуть вибирати між багатьма стратегічними альтернативами. Це залежить від цілей підприємства, результатів аналізу ситуації та рівня, для якого обрана стратегія.

Слід зазначити, що навіть найкращі стратегічні плани повинні бути реалізовані, та тільки лише добре здійснені стратегії управління створюють конкурентні переваги для підприємства. На цьому етапі управлінські навички є важливішими, ніж використання аналізу діяльності підприємства. Комунікація в реалізації стратегії має важливе значення, тому що нові стратегії повинні одержати підтримку на рівні всього підприємства для ефективної їх реалізації. Найкращим прикладом реалізації бізнес-стратегії підприємства може послужити наступна схема, яка складається з наступних 6 кроків:

- постановка річних цілей;
- перегляд політики для досягнення цілей;
- розподіл ресурсів по стратегічно важливих напрямках;
- зміна організаційної структури для відповідності новій стратегії;
- управління змінами;

- впровадження нової системи заохочень за результати роботи.

Першим пунктом у реалізації стратегії є встановлення річних цілей для функціональних галузей підприємства. Це менші цілі, які спеціально призначені для досягнення фінансових, маркетингових, операційних, управлінських і інших функціональних цілей управління. Для досягнення цих цілей менеджери підприємств переглядають існуючу політику та вводять корегування, які служать орієнтирами для успішної реалізації цілей діяльності підприємства [6].

Одним з основних показників фінансового стану є фінансова стійкість підприємства, саме вона показує ступінь незалежності досліджуваного господарства. Фінансова незалежність господарства має такі основні ознаки: значним перевищенням доходів над витратами, а також продуктивним використанням грошових коштів.

Отже, за функціонування підприємства в нормальних умовах система раннього виявлення та подолання фінансової кризи виступає як інструмент контролю його фінансового стану, а в кризовій ситуації вона виконує роль сигналізаційної системи щодо виникнення загрози банкрутства та забезпечує вибір адекватних заходів антикризового управління.

Висновки. Під управлінням стратегічним розвитком підприємства в рамках нашого дослідження будемо розуміти такі управлінські дії, при яких мають місце системні управлінські впливи, спрямовані на підвищення значень якості функціонування

підприємства, тобто на параметри його стратегічного розвитку.

Перспективним, на наш погляд, є проведення додаткового поглибленого дослідження фінансового стану підприємства з метою виявлення більш наявних та реальних причин погіршення його стану.

Список літератури

1. Poliatykina L.I. Rationale and trends of development of small business enterprises in Ukraine. Economic and law paradigm of modern society. 2018. №2. pp. 31-39.
2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т. 1. Київ: Видавничий центр «Академія», 2010. 864 с.
3. Пашенко О. П. Сучасні методи управління змінами на підприємстві. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки, 2014, №3 (69). С. 170-178.
4. Фещур Р. В. Методи оцінювання розвитку підприємств у нестійких економічних умовах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2012, № 748. С. 223-232.
5. Побережний Р. О. Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2015. 363 с.
6. Poliatykina L.I. Busines organization in the agricultural sector. Economic and law paradigm of modern society. 2018. №1. pp. 44-49.